

BOLALAR SEREBRAL FALAJIDA DIZARTRIYA NUTQ BUZILISHINI O‘RGANISHNING KLINIK VA LOGOPEDIK ASOSLARI

V.T.Axmedova

Andijon davlat pedagogika instituti,
Maxsus pedagogika kafedrasida assistent-o‘qituvchisi.
ORCID ID 009-003-6218-0270
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19045086>

Annotatsiya

Mazkur maqolada bolalar serebral falaji (BSF) bilan og‘rigan bolalarda dizartriya nutq buzilishining kelib chiqish omillari, klinik belgilari hamda logopedik diagnostika jarayoni yoritilgan. Tadqiqotda nutq apparati motorikasining buzilishi, artikulyatsiya jarayonining yetarli shakllanmasligi hamda nutqning fonetik va prosodik komponentlaridagi kamchiliklar tahlil qilindi. Shuningdek, BSF bilan kasallangan bolalarda nutq buzilishlarini korreksiyalash jarayonida qo‘llaniladigan logopedik usullar ilmiy manbalar asosida ko‘rib chiqildi.

Kalit so‘zlar: bolalar serebral falaji, dizartriya, nutq apparati, artikulyatsiya, nutq motorikasi, logopedik diagnostika.

Kirish (Introduction)

Bolalar serebral falaji markaziy nerv tizimining erta rivojlanish bosqichida shikastlanishi natijasida yuzaga keladigan nevrologik kasallik hisoblanadi. Ushbu patologiya bolalarda harakat faoliyatining buzilishi bilan bir qatorda nutq rivojlanishiga ham jiddiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ilmiy tadqiqotlarga ko‘ra, BSF bilan og‘rigan bolalarning katta qismida nutq buzilishlari kuzatiladi va ular orasida dizartriya eng ko‘p uchraydigan shakllardan biridir [1].

Dizartriya nutq apparati mushaklarining innervatsiyasi buzilishi bilan bog‘liq bo‘lib, artikulyatsiya, fonatsiya va nutq nafas olish jarayonlarining yetarli darajada shakllanmasligi bilan tavsiflanadi [2]. Natijada nutq tovushlarining talaffuzi buziladi, nutqning tempi va ritmi o‘zgaradi hamda nutq tushunarligi pasayadi.

Shu sababli BSF bilan og‘rigan bolalarda dizartriya nutq buzilishini o‘rganish, uning klinik va logopedik xususiyatlarini aniqlash hamda samarali korreksion ishlarni tashkil etish logopediya fanining dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqot metodlari (Methods)

Tadqiqot davomida quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi:

- maxsus pedagogik va logopedik adabiyotlarni nazariy tahlil qilish;
- klinik-logopedik kuzatuv;
- artikulyatsion apparat holatini tekshirish;
- nutq motorikasini baholash;
- fonetik-fonematik tahlil usullari.

Diagnostika jarayonida bolalarning artikulyatsion apparati faoliyati, nutq nafas olish tizimi va fonatsiya jarayoni o‘rganildi. Nutq apparati mushaklarining harakat koordinatsiyasi, artikulyatsion harakatlarning aniqligi hamda nutq tovushlarining talaffuz xususiyatlari baholandi.

Shuningdek, dizartriya nutq buzilishini aniqlashda differensial diagnostika usullaridan foydalanildi, chunki ayrim nutq buzilishlari tashqi ko‘rinishda bir-biriga o‘xshash bo‘lishi mumkin [3].

Tadqiqot natijalari (Results)

O'tkazilgan tahlillar natijasida bolalar serebral falajida dizartriya nutq buzilishi asosan nutq apparati mushaklarining motor faoliyati buzilishi bilan bog'liqligi aniqlandi. Bunday bolalarda quyidagi belgilar kuzatildi:

- artikulyatsiya apparati mushaklarining harakat cheklanganligi;
- tovushlarning noaniq yoki buzib talaffuz qilinishi;
- nutq nafas olishning yetarli shakllanmaganligi;
- nutq ritmi va tempining o'zgarishi;
- intonatsiya va ovoz kuchining pasayishi.

Ilmiy manbalarda ta'kidlanishicha, BSF bilan og'rikan bolalarda nutq apparati mushaklarining koordinatsiyasi buzilishi artikulyatsiya harakatlarining murakkab tizimini to'liq amalga oshirishga to'sqinlik qiladi [4]. Bu esa nutqning fonetik tomonida jiddiy kamchiliklarning yuzaga kelishiga sabab bo'ladi.

Tadqiqot jarayonida logopedik mashg'ulotlar muntazam olib borilganda nutq rivojlanishida ijobiy o'zgarishlar kuzatilishi aniqlandi.

Muhokama (Discussion)

BSF bilan og'rikan bolalarda dizartriya nutq buzilishini korreksiyalash jarayonida kompleks yondashuv muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy logopedik tadqiqotlar quyidagi yo'nalishlarda korreksion ishlarni olib borishni tavsiya etadi:

- artikulyatsion motorikani rivojlantirish;
- nutq nafas olishni shakllantirish;
- fonatsiya jarayonini rivojlantirish;
- fonetik-fonematik jarayonlarni rivojlantirish;
- nutqning leksik va grammatik tuzilishini boyitish.

Mutaxassislarning fikriga ko'ra, logopedik korreksiya jarayoni erta boshlangan taqdirda nutq rivojlanishida sezilarli ijobiy natijalarga erishish mumkin [5]. Shu sababli BSF bilan og'rikan bolalar bilan ishlashda logoped, nevropatolog va pedagoglarning hamkorligi muhim hisoblanadi.

Xulosa (Conclusion)

Bolalar serebral falaji bilan og'rikan bolalarda dizartriya nutq buzilishi keng tarqalgan bo'lib, u nutq apparati mushaklarining innervatsiyasi buzilishi bilan bog'liq. Ushbu holat nutqning artikulyatsion, fonatsion va prosodik tomonlarining rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, dizartriya nutq buzilishini samarali korreksiyalash uchun klinik-logopedik diagnostika muhim ahamiyatga ega. Artikulyatsion motorikani rivojlantirish, nutq nafas olishni shakllantirish hamda fonetik-fonematik jarayonlarni rivojlantirish logopedik korreksiya jarayonining asosiy yo'nalishlari hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sobirkhanovna, M. M., & Vazirakhan, A. (2023). EFFECTIVE ORGANIZATION OF CORRECTIONAL-LOGOPEDIC WORK IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY. *Open Access Repository*, 4, 134-141.
2. Maxmudova, M., & Vaziraxon, A. (2022). Tayanch–Harakati A'zolari Falajlangan Bolalar Lug'atini Rivojlantirish Yo'llari. In *Conference Zone* (pp. 259-263).

3. Akhmedova, V. T. (2024). LIFE STRATEGY OF UZBEK WOMEN: FAMILY AND LABOR RELATIONS. *Confrencea*, 2, 66-69.
4. Vazira, A. (2023). Methodical recommendations for bartending speech defects in children with paralysis of the members of the base movement. *Confrencea*, 3(03), 26-27.
5. Аюрова М.У. Логопедия. – Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2007.
6. Волкова Л.С. Логопедия. – Москва: Владос, 2002.
7. Левина Р.Е. Нарушения речи у детей. – Москва: Просвещение, 1998.
8. Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей. – Москва: АСТ, 2008.
9. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Логопедия. – Санкт-Петербург: Союз, 2004.
10. Po‘latova P.M. Maxsus pedagogika asoslari. – Toshkent, 2014.